

ЦЕМЕНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ЧАНГНИНГ ДИСПЕРСЛИК ТАРКИБИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

ассистент Ражабова Наргизахон Рахмоналиевна
Талаба Сатторов Сардорбек Абдухалил ўғли
Фарғона политехника институти
Email n.rajabova@ferpi.uz

АННОТАЦИЯ: Мақолада қуритиш жараёнларини ўрганишда материал ичкарасида ривожланётган жараёнларни таҳлил қилишда ижобий натижа беришлиги айтилган. Намликнинг тананинг қуруқ скелети билан ўзаро таъсири, нам материалга сирт фаол моддаларнинг таъсири, шунингдек қуритиш соҳаларига турли ҳил энергиялар етказиб беришнинг махсус усулларини жорий қилишга олиб келганлиги тўғрисида ёзилган.

Калит сўзлар: Молекула, атом, ионлар, тана, жараён, энергия, импульс, шишасимон, микро, макро, поликристал сирт, пластик деформация, дислокация, металл.

Кириш. Цемент ишлаб чиқариш жараёнида ҳом ашёни тайёрлаш ҳамда клинкер ишлаб чиқариш ҳўл, аралаш ва қуруқ усулларда олиб борилади. Юқоридаги усулларни танлаб олиш технологик, техник ва иқтисодий факторларга боғлиқ бўлиб, бунда ишлаб чиқариш корхонаси жойлашган ҳудуд ва ҳудуд атрофи шароитини ҳам эътиборга олиш муҳимдир [1.2].

Бошқа усулларга қараганда қуруқ усул самаралироқ бўлиб, бунда барча жараёнлар сувсиз кечади. Ушбу усулда цемент ишлаб чиқариш технологик схемаси бошқаларидан фарқ қилади ва қатор афзалликларга эга: Масалан, клинкерни куйдириш учун иссиқлик энергияси сарфининг (2900-3700 кДж/кг) ва печ газлари ҳажмининг (30-40 %) нисбатан камлиги, кучли сув манбайига эҳтиёжнинг йўқлиги, кам металл сарфлиги ҳамда юқори қувватлиги. Шу сабабли бугунги кунда ушбу усулдан фойдаланиш тенденцияси кузатилмоқда. Юқоридаги афзалликлар билан бирга ушбу усулнинг қўйидаги камчиликларга ҳам эга. Масалан, барча технологик жабхаларда анча кўп чанг чиқиши ва санитария меъёрларига ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қоидаларига риоя қилишнинг мураккаблашиши ҳамда печлардан фойдаланиш коэффициентининг нисбатан пастлиги (0,7-0,8 %) [3].

Республика экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасининг маълумотларига кўра биргина цемент ишлаб чиқариш корхоналаридан чиқаётган чангли газларнинг улуши 2021 йилгига нисбатан 5% га ва унинг атроф –муҳитга таъсири қарийиб 1,8 Ph ортгани кузатилган. Бу эса санитария меъёрларидан 1,2 баробарга кўп деганидир [2]. Юқоридагилардан келиб чиқиб цемент ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган чангли газлар ва уларнинг физик кимёвий ҳоссалари анализ қилинди. Тадқиқот объекти сифатида «TURON EKOSEMENT GROUP» МСНЈ нинг ишлаб чиқариш жараёнларида ҳосил бўладиган чангли газлар олинди ҳамда тадқиқотлар ўтказилди.

Тадқиқот натижалари:

Биринчи навбатда корxonанинг ишлаб чиқариш жараёнларида чангли газларни ҳосил бўлиш зоналарининг структуравий схемаси тузиб чиқилди (1-расмда структуравий схеманинг кўриниши келтирилган) ва чангларнинг санитария меъёрларига мослиги анализ қилинди.

Тадқиқотларни ўтказишда ҳаводаги чангнинг мг/м³ даги руҳсат этилагн чегаравий миқдори ГОСТ12.1.005-38 бўйича яъни, чангнинг массаси ёки чанг ҳажми бирлигидаги зарралар сонини аниқлаш усулидан фойдаланилди. Тадқиқот қурилмаси сифатида АФА типдаги (Аспиратор М-822) махсус аналитик аэрзол аспиратор, фильтрловчи материал сифатида ФПП маркали перхлорвинил мато (Мато қоғозли ҳимоя халқасига ўрнатилган) фильтр ўрнатилувчи патрон сифатида пластмассадан тайёрланган конуссимон қувир ишлатилди [4,5,6,7].

1-расм. Қуруқ усулда цемент олиш технологик жараёнида чангли газларни ҳосил бўлиш зоналарининг структуравий схемаси

Аспиратор М-822 чанг тозалаш қурилмасининг кириш ва чиқиш қувирларига ўрнатилиб натижалар олинди ҳамда мавжуд ҳолат таҳлил қилинди. 1-жадвалда олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал

Чанг чиқиш зонаси	Чанг тозалаш қурилмаси	Санитария меъёри, мг/м ³	Қурилмага киришдаги чанг миқдори, мг/м ³	Қурилмадан чиқишдаги чанг миқдори, мг/м ³
Суглинкани қуритиш жараёни (Аспиратор А-1)	Циклон	450	≈1860	1116
	Енгли фильтр		≈1116	137,6

Охак тошни майдалаш ва саралаш (Асператор А-2)	Циклон	265	≈330	15,26
Хом-ашё тегирмони (Асператор А-3)	Енгли филтър	450	≈890	14,6
Пишириш жараёни (Асператор А-4)	Енгли филтър	550	≈1369	98,4
Клинкерни туйиш тегирмони (Асператор А-5)	Циклон	360	≈980	637
	Енгли филтър		≈637	63,7

1-жадвалдан кўринадикки барча чанг чиқиш зоналарида чангнинг миқдори санитария (ПДК) меъёрларидан ортиқ. Лекин асператор А-2, асператор А-3 ва асператор А-5 лардаги ҳолат нисбатан яхшироқ. Яъни атмосферага ташланаётган чанг миқдори ПДК меъёрларини қаноатлантиради. Асператор А-1 ва асператор А-4 лардаги ҳолат қониқарсиз ҳисобланади. Асператор А-4 даги ҳолатни ўнглаш имконияти мавжуд. Масалан, чангли газ оқимини дастлабки совитиш тизимини ўрнатиш ёки қўлланилаётган енгли филтърнинг филтрловчи материални ўтга чидамли материалдан тайёрлаш қурилманинг тозалаш даражасини оширади.

Лаборатория анализи натижалари шуни кўрсатдики, туйилган суглинка чанги 1÷5 мкм. гача 12%, 5÷20 мкм. гача 45%, 20÷40 мкм гача 10%, 40÷63 мкм гача 23%, 63÷100 мкм. гача 10% ни ташкил этди. 2-жадвалда суглинка чангининг фракциялар бўйича миқдори ва ўрнатилган чанг тозалаш қурилмасининг самарадорлиги келтирилган.

2-жадвал

Суглинка чангининг фракциялар бўйича миқдори ва ўрнатилган чанг тозалаш қурилмасининг самарадорлиги

Фракциянинг ўлчами, мкм	Фракция улуши, %	Енгли филтърнинг тозалаш самарадорлиги, %
1-5	12	65
5-20	45	82
20-40	10	98,7
40-63	23	100
63-100	10	100

Иккинчи усулда чангларнинг дисперс таркибини аниқлаш учун оптик микроскопдан фойдаланилди (Заррачаларнинг биологик микроскопдаги бундай анализи ±1,5% нисбий хато беради. Ўлчамларнинг ўртача қийматга келтириш ±3,4% нисбий хатолик беради) [10,11].

Оптик микроскопия усулида ҳар бир минерал чанг намуналарининг микрофото суратлари олинади.

Элак ҳамда микроскопия усулида аниқланган лаборатория анализи натижалари асосида чангларнинг дисперс таркибини таққослаш графиги қурилди (2-расм) ва танланган чанг наъмунасининг ўртача медиан ўлчами белгиланди.

1 – элак анализи; 2-микроскопик анализ

2-расм. Суглинка чангининг дисперс таркибини таққослаш графиги

2-расмда келтирилган график боғлиқликларга энг кичик квадратлар усулини қўллаб қуйидаги эмпирик формулалар олинди [2].

$$y = -0,0023x^2 - 0,1705x + 35,257 \quad R^2 = 0,9879 \quad (1)$$

$$y = -0,0023x^2 - 0,1705x + 35,257 \quad R^2 = 0,2589 \quad (2)$$

Элак ҳамда микроскопия усули орасидаги лаборатория анализи хатолиги 5,4 % ни ташкил этди. Демак, энгли филтлда тозалаш самарадорлигини аниқлаш бўйича ўтказиладиган экспериментал тадқиқотларда майдаланган заррачаларнинг ўртача медиан ўлчамини цемент чанги учун ўртача $d_{50}=20,3$ мкм деб қабул қилинса бўлади.

АДАБИЁТЛАР

[1] Tojiyev, R., & Rajabova, N. (2021). EXPERIMENTAL STUDY OF THE SOIL CRUST DESTRUCTION MECHANISM. *Scientific progress*, 2(8), 153-163.

[2] Ахунбаев, А. А., Ражабова, Н. Р., & Вохидова, Н. Х. (2020). Исследование гидродинамики роторной сушилки с быстровращающимся ротором. *Экономика и социум*, (12-1), 392-396.

[3] Ахунбаев, А. А., & Ражабова, Н. Р. (2021). Высушивание дисперсных материалов в аппарате с быстро вращающимся ротором. *Universum: технические науки*, (7-1 (88)), 49-52.